

ПОНЯТИЕ ПЕСНИ И ЕЕ МЕСТО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ТАКЖЕ ИСТОРИЯ ПЕВЧЕСКОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ

Юлдошев Валишер

Магистр Государственного института искусства и культуры Узбекистана

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие песни и ее роль в жизни человека. Широко освещаются история узбекского народа и его музыкального исполнительства, основы певческого искусства в Узбекистане. История западноевропейского певческого исполнительства описана на примере итальянской, французской и русской музыки.

Ключевые слова: народные песни, «Девони луготит тюрк», «Кутадгу билиг», опера, вокал, ренессанс, романс, театр, композитор, голос калоротуры.

Abstract: This article discusses the concept of song and its role in human life. The history of the Uzbek people and their musical performance, the basics of the art of singing in Uzbekistan are widely covered. The history of Western European singing performance is described on the example of Italian, French and Russian music.

Key words: national song, "Devoni lugotit turk", "Kutadgu bilig", opera, vocal, renaissance, romance, theater, composer, voice calorotury.

ВВЕДЕНИЕ

История узбекского народа и его музыкального творчества исторически богата и красочна. На протяжении тысячелетий народ пытался через песни и мелодии выразить свою позицию и позицию в общественной жизни, свои радости и печали. Любовь к музыке, в том числе к пению, через кровь проникла во все тело, сознание и сердце народа.

С древних времен человек был в курсе событий, происходящих в окружающей среде выразил свое отношение. Эта связь реализовывалась прежде всего через различные действия и голоса. Позже чувства выражались словами, песнями и танцами. Позже люди придумали сплетенные истории, объясняющие создание мира, природы, животных, растений, гор и воды. Ребята, девушки плели песни о любви. О храбрых и отважных юношах племени, об их необычайном героизме появились легенды и предания. Все это было популярно среди людей, живших группами до появления письменной культуры.

Известно, что музыкальное искусство является неиссякаемым источником эстетического восприятия. Это увлекательный мир, покоряющий человеческое

сердце и душу. Человек всегда стремится к красоте, любит ее и наслаждается ею. Кроме того, она следует этим правилам красоты в повседневной жизни и использует их с умом.

Песни связаны со всеми сторонами общественной жизни людей, они представляют собой уникальное искусство, прошедшее определенные этапы исторического развития и художественно отражающее жизнь в неповторимых образах в зависимости от уровня человеческого мышления. Самые любимые в идейном и художественном отношении традиционные песни нашего народа выражают жизнь, быт, мечты, боль, радость и уверенность народа в завтрашнем дне. Также был услышан мощный голос борьбы с насилием, несвободой и несправедливостью. Содержание песен выражается через художественное усвоение лирической идеи события, то есть реакции на события и события, чувства и настроение.

Песня – древняя и широко распространенная форма поэзии, являющаяся высшим видом искусства. Слова песни можно прочитать в известном произведении лингвиста XI века Махмуда Кашгари «Девони Луготит Тюрк». Изучая многовековую историю традиционных песен узбекского народа, можно увидеть множество песен, разбросанных по трем крышам «Девони Луготит Тюрк», но даже тысячу лет назад песни его разнообразие можно увидеть в широком использовании песен о семье, работе, сезонных обрядах и любви, их языковых выражениях, стихках и песнях. Махмуд Кашгари писал узбекскую письменную литературу с помощью песен, собранных у таких племен, как чегиль и кипчак можно сказать, что песни составляли часть литературной основы, необходимой для его возникновения и развития.

Народные песни четверок Девона признание как образцов письменной литературы, созданной на основе Слова песни мы также можем найти в другом известном труде энциклопедиста Юсуфа Хоса Хаджиба «Кутадгу Билиг». Слово «песня» когда-то означало поэзию, то есть поэзию, а народная поэзия использовалась как общий термин. Столь широкий смысл песни сохранился в народе до сих пор. Например, когда народные поэты, сказители, бегумы хотят выразить в рассказе то, что они говорят, они говорят «песня» и «скажи». Но они часто используют термин «песня». Итак, песня имеет у узбеков широкое значение и выражает сочетание поэзии и мелодии. Настоящий смысл искусства – это человек и его жизнь в определенный период она определяется нормами общественной морали, а красота доставляет человеку удовольствие через чувство. Песни, которые считаются основными жанрами узбекского народного

творчества, в своем уникальном творчестве отражают жизнь и нравственные нормы народа. Уникален также внутренний мир людей, понимание мыслей, надежд, мечтаний и вера в будущее представлен.

Изучая основы певческого искусства в Узбекистане, следует обратиться к истории мировых певческих школ. Стиль академического пения в нашей республике во многом основан на опыте русской певческой школы. Притоками русского академического пения являются неповторимая интенсивность русских народных песен, широта мелодики и собрал богатство своего значения. Сохраняя свою самобытность, русская певческая школа впитала в себя богатые традиции итальянской, французской и немецкой певческих школ. Среди тех, кто способствовал его развитию, можно отметить Г. Ламакина. Работы «Метод пения-1» и «Метод пения-2», созданные им в 1837 г., работа Ф. Евсеева «Школа пения», изданная в 1833 г., А. Варламов. Указания в произведениях «Полной школы пения» гармоничны и тесно связаны с принципами современного пения.

Большой вклад в развитие русской певческой школы также внесли Д. Бортнянский, А. Верстовский, А. Гурилёв. Но именно в творчестве Глинки ярко выражен национализм. Глинка – основатель школы русского классического пения, которая была исполнена 27 ноября 1836 года можно сказать, что это была премьера оперы «Иван Сусанин». Сохраняя традиции национальной музыки, русские композиторы привнесли в нее новые интонации, приемы и гармонии, что оказало большое влияние на развитие певческого музицирования и поставило перед певцами новые задачи. Эмоциональное выражение школе русского пения, характерна универсальность его стилей. Человек с таким стилем может прекрасно петь на всех языках. При этом важны использование дыхания, работа нёба, то есть умение пользоваться резонатором, повышенное внимание к тексту, создание художественной реальности это важно.

ОБСУЖДЕНИЕ

В отличие от других национальных школ пения, русская школа пения вобрала в себя и развила итальянский стиль бельканто. Это было вызвано сильными гласными буквами в русском языке (аналогично итальянскому и украинскому языкам). В академическом плане петь могут представители всех национальностей, но всегда происходит изменение произношения. «Язык оказывает влияние на вибрационную работу голосовых связок, влияет не только показывает это, но и занимает большое место в работе гортани» (Л. Дмитриев). Чем легче петь талантливому академическому певцу, тем легче ему петь на национальном уровне. В Узбекистане есть певцы, певшие в этих двух

направлениях, такие как народные артисты К.Зокиров, Н.Хошимов, С.Ярашев, А.Азимов, С.Кобулова и другие.

Опера зародилась как новый жанр под влиянием Возрождения. Типичный для того времени полифонический стиль не позволял певцу выразить свои чувства. Слова затерялись бы в шуме полифонической музыки и потеряли бы смысл. Группа продвинутых музыкантов вернула своим творениям гомофонный стиль и положила в основу музыки слово они показали, что это необходимо. На основе этих исследований были созданы оперы, кантаты и произведения для сольных голосов в новой музыкальной гомофонной форме. В то время, когда итальянская опера проникала в Россию, итальянское бельканто - высокое певческое мастерство - вступило во второй период проходил. Это был период правления уникальных кастратов-певцов, мастеров неповторимого пени

РЕЗУЛЬТАТ

Композитор Бортнянский вел большую педагогическую деятельность в певческой капелле при дворце. Мягкая мелодика, отсутствие высоких нот, удобная тесситура в его произведениях способствовали развитию голоса. Это приобрело большое значение в развитии певческого искусства.

В конце XVIII века большой вклад в формирование русской певческой педагогики внес композитор, дирижер и педагог пения Катерино Кавазо. Он готовил не только исполнителей, но и профильных преподавателей. Это Ковалёва, Шелехов, Турик и другие. Русский у основания русской певческой школы имеет место и творческая деятельность певцов.

Романтика играет важную роль в развитии певческого искусства. Г. Теплов и Ф. Дубянский — авторы первого русского романа. О. Козловский был ярким представителем русских композиторов, творивших в области камерного пения. Период творческой деятельности группы талантливых композиторов под названием «Делитанты» относится к началу XIX века верно. Титов является представителем этой группы. Произведения, написанные мастерами русского романса А. Алябевым, А. Варламовым, А. Гурилевым, Н. Булаковым под влиянием народных песен и городских романсов, смогли увлечь исполнителей своей простотой и сердечной близостью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, искусство пения за свой 100-летний период, с момента появления итальянской оперы, до создания первой русской классической оперы «Иван Сусанин», прошло очень трудный и необходимый этап. Русские певцы изучали технику и культуру итальянской и французской школ и остались верны

национальному исполнителю. Факторы, характеризующие основные черты русской национальной певческой школы, можно найти в творчестве певцов, создавших ее в период ее расцвета, в конце XIX века мы можем ясно видеть.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Umurova, M. Y., & Nurullaeva, N. K. (2020). ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ (ПО ОБЛАСТЯМ И УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ). Проблемы педагогики, 40.

2. Yorievna, U. M. R., & Karimovna, N. N. (2020). Innovative approach to the development of musical abilities in children with disabilities health opportunities. Проблемы педагогики, (2 (47)).

3. Yoshiyevna, U. M. R., & O'G'Li, R. A. R. (2021). MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA "VENA KLASSIK MAKTABI" NAMOYONDALARI HAYOTI VA IJODIYIY FAOLIYATI BILAN TANISHTIRISH USLUBLARI. Scientific progress, 1(3).

4. Алаева, З. М. (2020). Педагогика как наука и искусство воспитания. Вестник науки и образования, (21-2 (99)).

5. Шукурлаев, К. Ш., Курбаниязова, Р. К., Каландарова, У. А., Султанова, Ш. Ж., Хажиев, М. С., & Бекова, Н. Б. (2014). Влияние новых производных тиокарбамата и тиомочевины на перекисное окисление липидов при адьювантном артрите у белых крыс. Вісник проблем біології і медицини, 3(2), 206-212.

6. Rajabov, A. (2020). The development of music and instrumental performance in Central Asia. International Journal of Applied Research, 6(5).

7. Radjabov, A., & Kenjabonu, T. (2021). CONTENT OF PREPARATION OF STUDENTS FOR DEVELOPMENT IN ACCOUNT PROCESS. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 1(01), 54-61.

8. Ражабов, А. Ш. (2020). Дирижирование, хор и управление им. Вестник науки и образования, (21-2 (99)).

9. Yarashev, J. T. (2019). Research on Bukhara music heritage through axiologic features. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12). (9 (54)).

